

Innovación en la enseñanza de la auditoría forense en la fiscalización digital: analítica de datos con Python

Reyes Ortiz, Christian

UNIVDEP Business School (México)

reyes.ortiz@univdep.edu.mx

ORCID ID: [0000-0002-9754-5933](https://orcid.org/0000-0002-9754-5933)

Artículo recibido: 21 febrero 2026

Aprobado para publicación: 15 junio 2026

Resumen

La presente investigación analiza la reconfiguración del perfil profesional ante el paradigma de la Industria 4.0, examinando las barreras de adopción tecnológica y la transición hacia soluciones en la fiscalización. Se exploran los desafíos de la Educación 4.0 como respuesta institucional, centrandó el análisis en la brecha entre el sector financiero y la formación universitaria bajo dos dimensiones críticas: a) el cumplimiento de indicadores internacionales, y b) la creciente demanda de competencias en Python en los perfiles laborales contemporáneos. En este contexto, se establece el marco normativo que sustenta el uso de Python como herramienta de fiscalización avanzada, alineada con los estándares internacionales de auditoría. Finalmente, se expone un Modelo de Intervención Metodológica para la integración de analítica de datos en la fiscalización de la administración pública local. Esta propuesta busca dotar al profesional de capacidades disruptivas para transitar hacia la figura del Ejecutivo Híbrido, capaz de garantizar la veracidad y transparencia en el manejo de datos financieros.

Palabras clave

Educación 4.0, Auditoría Forense, Python, Ejecutivo Híbrido, Fiscalización digital

Abstract

This research analyzes the reconfiguration of the professional profile in the face of the Industry 4.0 paradigm, examining technological adoption barriers and the transition toward digital oversight solutions. It explores the challenges of Education 4.0 as an institutional response, focusing the analysis on the gap between the financial sector and university training under two critical dimensions: a) compliance with international indicators, and b) the increasing demand for Python proficiency in contemporary job profiles. In this context, the study establishes the regulatory framework that supports the use of Python as an advanced auditing tool, aligned with international auditing standards. Finally, it presents a Methodological Intervention Model for the integration of data analytics into local public administration oversight. This proposal aims to equip professionals with disruptive capabilities to transition toward the figure of the Hybrid Executive, capable of ensuring accuracy and transparency in the management of financial data.

Key words

Education 4.0, Forensic Auditing, Python, Hybrid Executive, Digital Oversight.

Resumo

Esta pesquisa analisa a reconfiguração do perfil profissional à luz do paradigma da Indústria 4.0, examinando as barreiras à adoção tecnológica e a transição para soluções em auditoria. Explora os desafios da Educação 4.0 como resposta institucional, focando a análise na lacuna entre o setor financeiro e o ensino superior em duas dimensões críticas: a) conformidade com indicadores internacionais e b) a crescente demanda por habilidades em Python nos perfis profissionais contemporâneos. Nesse contexto, estabelece-se o marco regulatório que apoia o uso de Python como ferramenta avançada de auditoria, alinhado às normas internacionais de auditoria. Por fim, apresenta-se um Modelo de Intervenção Metodológica para a integração da análise de dados na auditoria da administração pública local. Essa proposta busca capacitar profissionais com habilidades disruptivas para a transição para o papel de Executivo Híbrido, capaz de garantir a precisão e a transparência da gestão de dados financeiros.

Palavras-chave

Educação 4.0, Auditoria Forense, Python, Executivo Híbrido, Auditoria Digital

Introducción

En la actualidad existen varios posicionamientos respecto al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el mundo. El conflicto es que, aunque la sociedad puede tomar cualquier postura, el desarrollo en términos de digitalización no se detiene. Es un hecho que con el paso del tiempo la educación se tendrá que adaptar al modelo 4.0¹. Sin embargo, dado que se desconoce con exactitud cuánto tiempo llevará este ajuste, se tiene un **problema central de investigación** con el segmento de la población universitaria del área financiera que está entre los pre egresados y post egresados que son analfabetas de código. Dicho de otra forma, con la finalidad de garantizar un acomodo adecuado en el campo laboral, es necesario instaurar procesos de alfabetización de código que permitan cerrar la brecha técnica actual.

Este problema pareciera no palpable en ocasiones dado que en México continúa la sobreexplotación de mano de obra barata por tareas manuales, situación que aletarga la actualización y al mismo tiempo limita la digitalización y derivados. Sin embargo, es necesario advertir que cuando ocurra la digitalización industrial completa, esas personas no contarán con las habilidades necesarias para permanecer o ingresar al campo laboral y no porque no cuenten con un título, sino que simplemente por desconocimiento técnico estarían eliminadas.

Por lo antes mencionado, el **objetivo de este estudio** es proponer una metodología de **auditoría forense**² que trascienda el análisis tradicional, utilizando el lenguaje de Python y la librería Pandas en el entorno de Excel 365 como ejes de una transformación técnica. La pretensión es que el estudiante en cuestión logre resignificar el conocimiento tradicional mediante una ruta de aplicación en el campo laboral que no admite procesos manuales.

Con la finalidad de lograr dicho objetivo, el estudio ofrece una visión de lo que es el perfil ejecutivo híbrido donde se aborda la problemática del uso del código en diversos entornos universitarios en México, analizando el contexto respecto a cuáles son las miras internacionales y hacia dónde se debe direccionar la educación superior, mostrando la tendencia del uso de códigos de programación en las ofertas laborales nacionales del campo financiero. Dado que la actualización de los planes de estudio es una tarea que lleva tiempo, se describe el uso de Python como herramienta complementaria para cumplir con la normatividad de auditoría vigente en México, integrando la discusión académica con la aplicación técnica.

Finalmente, esta investigación despliega un **modelo de intervención metodológica** estructurado en cuatro fases: 1) Protocolo de normalización y homologación de fuentes primarias, 2) delimitación estratégica y criterios de segmentación de la muestra, 3) implementación algorítmica y contraste de frecuencias estadísticas, y 4) aplicación de la analítica forense en contextos de rendición de cuentas. Es fundamental precisar que la profundidad de los detalles técnicos y procedimientos no responde a un fin meramente instructivo, sino que constituyen el sustento para garantizar la verificabilidad y replicabilidad de la prueba forense. En un entorno donde la

¹ Se refiere a la cuarta revolución industrial, la cual se basa en la integración de tecnologías inteligentes en las fábricas como automatización avanzada o análisis de datos.

inexperiencia técnica puede invalidar la evidencia financiera, la trazabilidad procedimental se establece como la garantía de fiabilidad académica y profesional para el nuevo auditor digital.

El perfil ejecutivo híbrido.

Con el arribo de la IA, se ha gestado una sensación de temor por el hecho de la sustitución laboral. Es cierto que con el uso de la automatización, *deep learning*³, *machine learning* o python -en el campo financiero- se eliminarán actividades monótonas como la conciliación bancaria manual, procesamiento de facturas de proveedores, clasificación de gastos, consolidación de datos para informes periódicos -como incidencias- o la verificación de nómina -entre otras-, pero el punto fundamental es vislumbrar la sustitución como un espacio para realizar actividades impensables en otra época como: monitorear transacciones al 100% del tiempo disponible, modelar riesgos, mapeos detallados de procesos o recalcular escenarios de análisis.

En algunos casos, esta disrupción laboral podría sonar desalentadora para las personas que desarrollan actividades administrativas manuales, pero en el caso de los negocios que constantemente pierden clientes por falta de estrategias de marketing o análisis de mercado, podrían optimizar el tiempo de atención empresarial en: **a) la retención de consumidores**, donde Forbes Insights (2015) ha demostrado que el análisis de datos masivos aumenta hasta seis veces la tasa de retención, o **b) el marketing y análisis predictivo**, rubro en el que Salesforce (2024) reveló que el 88% de los especialistas líderes en marketing han tenido que adoptar análisis de datos avanzados y automatización para satisfacer las expectativas del cliente. El conflicto en este escenario es quién lo va a operar, es decir, la parte de la automatización requiere el uso de códigos de programación, el cual hasta hace algunos años era de uso exclusivo de la ingeniería en sistemas o áreas afines.

Es cierto que la IA puede automatizar tareas de cálculo, registros o ejecutar técnicas de auditoría, pero ¿Tienen las universidades desarrollo de códigos de programación con una visión de uso empresarial en sus planes de estudio? ¿Cuál es el punto de partida de una realidad que demanda la solución antes que la comprensión?

Por funcionalidad o costumbre, cualquier curso de tecnología aborda análisis de términos básicos, conceptualización de fórmulas, alcance del sistema o ejemplos para ejecutar acciones elementales como “*Hola Mundo*”⁴. Es cierto que este modelo educativo ha operado por años, pero habría que cuestionar si la estructura funciona en una época donde parece innecesario contar con un bagaje conceptual para plantear una fórmula con X o Y función si la IA puede diseñarla, revisarla o mejorarla. Este cuestionamiento no pretende disolver la estructura educativa tradicional (conceptual, procedimental, actitudinal), sino resaltar la necesidad de incorporar elementos de análisis de datos en los planes de estudio de la educación superior en

³ De forma general el Deep learning es un subconjunto del machine learning que simula el cerebro humano a través de redes neuronales multicapa que permiten la toma de decisiones. En el documento de investigación se presentó como “Deep learning allows computational models that are composed of multiple processing layers to learn representations of data with multiple levels of abstraction...” (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015)

⁴ Ejercicio común en varios lenguajes de programación a nivel básico.

México, con la finalidad de dotar de herramientas que permitan a los estudiantes integrarse al mercado laboral sin trabas de analfabetismo de código (*Code Illiteracy*).

Un elemento ambivalente que tienen algunos países latinoamericanos es la Industria 4.0⁵, la cual funge como un impulsor o limitante de la educación 4.0⁶. Por un lado, las nuevas tecnologías requieren el uso de lenguajes de programación para la interpretación de bases de datos, lo cual obliga a las universidades a una actualización forzada por las demandas de la industria; por otro lado, se tiene la sobreexplotación de la mano de obra barata. En este punto resulta menos costoso pagar sueldos bajos por tareas manuales que invertir en nuevas tecnologías que requieren de mano de obra calificada como lo es el análisis de datos mediante programación. En este sentido, mantener a un país sin ese despegue evita el desplazamiento de los puestos de trabajo actuales, pero limita el desarrollo, como está pasando en México donde se plantea que “...el lento aumento en los sueldos aleja al país de una actualización total...” (Portella, 2018)

En el caso de la educación superior, aun es ambiguo definir una ruta de cause única como factor de éxito para hacer frente a las necesidades del sistema financiero, pero existe una tendencia hacia la implementación de Python como lenguaje de programación base en varias universidades. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, plantea la carrera Contador Público 4.0, la cual ha implementado materias obligatorias de Análisis de Datos -con Python- y Herramientas Digitales -Excel avanzado- en su nuevo mapa curricular ESCA 2022. En esta misma línea, está la universidad Anáhuac, la cual se ha enfocado en la automatización de procesos con Python⁷, o el Tecnológico de Monterrey, que utiliza herramientas de código abierto en Python⁸ o R para la creación de portafolios y modelos de predicción. Otra estrategia que se ha utilizado es la promoción de cursos. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico Autónomo de México tiene el curso de especialización “Modelos de Lenguaje aplicados a Mercados Financieros y Trading”, donde se maneja Python y SQL. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un programa permanente de actualización con cursos de Python aplicado a la economía y análisis de datos.

A partir de lo planteado previamente, se reconoce que el perfil administrativo ha evolucionado. Pese a que el entorno laboral sigue ofertando puestos de tareas administrativas manuales, es fundamental encauzar a las instituciones de educación superior a combatir el analfabetismo de códigos. Un punto de partida para las universidades que aún no definen una estrategia para ingresar a la educación 4.0 puede ser apostar por Python. La ventaja de tomar este lenguaje es

⁵ Según Mendivil (2020) es la digitalización del mundo industrial a través de los procesos de fabricación e interconexión del internet en las cosas.

⁶ La Educación 4.0 se entiende como “...un marco de trabajo con visión de futuro para la enseñanza y el aprendizaje que dota a los estudiantes de las habilidades, actitudes y valores esenciales para el mañana... se centra en cuatro estrategias clave: la generación de herramientas y perspectivas de alta calidad, la vinculación de líderes educativos influyentes, la movilización de la industria educativa global y la aceleración de alianzas público-privadas nacionales sólidas” (World Economic Forum, 2020)

⁷ Esta aseveración parte del eje de formación digital que tiene la universidad como el Diplomado en Ciencia de Datos con Python y el curso Python de la A a la Z.

⁸ El sustento del uso de Python se toma de documentos del repositorio de Finanzas Cuantitativas que tiene la universidad donde detallan el uso de Python para sustituir procesos manuales con ayuda de Pandas y NumPy.

el hecho que se puede vincular con Excel 365, lo cual en un primer punto evitaría la brecha de software, debido a que una cantidad considerable de universidades ofrece *office 365* como herramienta básica para su comunidad estudiantil. Otro punto es que la nueva versión de Excel 365 permite el uso de Python dentro de la interfaz, lo que facilita a los usuarios familiarizados con el programa integrar el uso de nuevas librerías como Pandas⁹, Numpy¹⁰ o Matplotlib¹¹.

Brecha digital entre el sector financiero y la universidad.

Partiendo de la premisa que la IA aún no puede sustituir el juicio profesional o la visión estratégica adquirida por experiencia laboral, se ha gestado un incremento en la oferta laboral respecto al manejo de códigos de programación. Este hecho parece una ampliación del campo de trabajo financiero donde se abren oportunidades y puestos, el conflicto radica en que no existe una ampliación sino una actualización a las demandas del mercado.

Es claro que existe un problema que debe ser atendido, pero en términos de demanda de mercado, habría que describir hacia dónde se debe direccionar la educación superior. Estructuralmente se pueden tomar los siete rubros que utiliza Cesáreo (2024) en *The Global AI Index* para vislumbrar las demandas generales (Infrastructure, Operating Environment, Talent, Research, Development, Government Strategy, and Commercial) y construir estrategias con un enfoque preciso de formación de profesionistas.

Es importante no confundir la operatividad con la capacidad de desarrollar tecnología basada en IA; es decir, el hecho de sólo operar sin una lógica del algoritmo coloca al profesional administrativo en una especie de maquila digital, la cual lejos de permitir una autonomía tecnológica limitaría el desarrollo nacional, dejando las tareas de creación a naciones con mayor experiencia. Como se puede observar en las figuras 1, 2 y 3, países como Estados Unidos, China o Inglaterra lideran la Capacidad Generativa (Talent), mientras que países latinoamericanos como México, Brasil, Chile, Colombia o Argentina -ver figuras 4, 5, 6, 7 y 8- deben acelerar e incentivar la investigación (Research) respecto a la arquitectura de soluciones.

⁹ Manipulación de tablas.

¹⁰ Cálculos numéricos.

¹¹ Visualización -gráficos-.

Una ventaja que tiene Latinoamérica es el avance en el marco ético y las propuestas de seguridad jurídica en el uso de la IA (Operating Environment) como es el caso de Argentina, México y Brasil quienes en ese punto están a la par de China -ver figuras 2, 4, 5 y 8-. Algunos documentos que se pueden revisar **en México:** Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial (Coalición IA2030Mx, 2020), reforma 33 a la Ley Federal del Trabajo respecto a la Regulación del Teletrabajo y Uso de TIC (Diario Oficial de la Federación, 2021), Protocolos de seguridad informática (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2023), índice de desarrollo digital estatal (Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, 2024); **en Argentina:** Recomendaciones argentinas para una IA fiable (Subsecretaría de Tecnologías de la Información, 2023), Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial (Agencia de Acceso a la Información Pública, 2023), Plan Nacional de Inteligencia Artificial (Presidencia de la Nación, 2019); **en Brasil:** Projeto de Lei nº 2338/2023 -Marco Legal da IA- (Congresso Nacional, 2023), Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Governo Federal, 2025).

Otro punto que podría ser difuso es la diferencia que existe entre la Capacidad Generativa (*Talent*) y el Desarrollo (*Development*); el primero plantea el nivel de implementación que se tiene al momento de crear un software, mientras que el segundo se refiere a la creación de modelos originales, entrenamiento de redes neuronales u optimización profunda de algoritmos en un nivel de desarrollo de códigos o arquitecturas de IA. Varios países latinoamericanos destacan en la parte generativa, el conflicto es que este punto plantea el proceso de ensamble y no de creación. Dicho de otra forma, se toman piezas que ya existen como APIS de OpenAI o librerías de Google para crear aplicaciones.

Una arista que explica la limitante respecto al nivel de desarrollo de IA en Latinoamérica es la lingüística tecnológica, debido a que el 95% de los datos utilizados para entrenar o documentar modelos de IA están en inglés (Contreras García, 2024), esta situación evita el desarrollo de forma nativa por desconocimiento gramatical o traducciones literales con errores semánticos. Es decir, cuando un desarrollador pretende diseñar desde cero un código, este se ve forzado a utilizar sintaxis en inglés debido a la carencia de investigaciones en español que validen marcos técnicos nuevos en nuestro idioma. Una vía para revertir esta inercia es la apuesta por una infraestructura soberana, tal como lo ha demostrado España -ver figura 9- con el proyecto MarIA (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2021), donde ha logrado transitar de la implementación a la creación de modelos masivos nativos rompiendo la dependencia a sistemas extranjeros.

Un referente más radical de soberanía digital es el modelo ruso -ver figura 10-, el cual se presenta como un modelo independiente y desconectado del nodo dominante a nivel global. Sin embargo, se debe precisar que el estatus del español frente al ruso es completamente distinto; es decir, mientras que el español opera como un idioma de traducción en la periferia de la IA, Rusia tiene un ecosistema de soberanía digital integrado por Yandex, Sberbank y V Kontakte, que además de generar conocimiento, consumen y aplican -casi de inmediato- sus hallazgos.

Una vía que ha permitido a Rusia plantear una soberanía digital es que todas sus investigaciones se documenten primero en ruso para generar una economía de datos circular y así mantener el músculo de la supercomputadora Christofari (Epifanova & Dietrich, 2022). Por tal, si se publica un hallazgo de IA en español, este corre el riesgo de perderse y no ser leído debido a que México no cuenta con una soberanía digital, a diferencia de si se publicara en ruso, dado que el ecosistema lo absorbería de forma inmediata para implementación, depuración u exclusión.

A partir de este diagnóstico, resulta evidente que la prioridad inmediata radica en el diseño de programas académicos que integren análisis de datos y programación, lo cual estratégicamente no solo incrementaría la disponibilidad de profesionales cualificados en IA, sino que facilitaría la transición hacia modelos de creación de códigos propios. No obstante, mientras ocurre esta transición estructural, dos sectores enfrentan una vulnerabilidad crítica: a) Universitarios en vísperas de egreso cuya formación carece de interacción con lenguajes de programación; b) ejecutivos consolidados que utilizan hojas de cálculo en una lógica de ejecución tradicional -control y seguimiento- y no de análisis predictivo.

Un factor emergente en este paradigma es el auge de las herramientas low-code¹² -como Wordpress, PowerApps o HoneyCode-. Si bien su implementación no ha sido formalmente estandarizada a nivel administrativo, su uso contribuye a la automatización de actividades manuales, desplazando inevitablemente a aquellos perfiles con analfabetismo de código.

Ante este riesgo de exclusión, resulta imperativo guiar a los estudiantes de los últimos ciclos hacia el dominio de acciones básicas en Python, lo cual permitiría que la transición al mercado laboral no sea de vulnerabilidad sino de competencia técnica. En una revisión general sobre los

¹² Herramientas visuales prediseñadas basadas en arrastras y soltar.

requerimientos técnicos de los puestos de trabajo financieros a principios del año 2026 se ha detectado la solicitud de Python de forma constante -ver Tabla 1-.

Tabla 1
Requerimientos de Competencias Tecnológicas en el Mercado Laboral Financiero de México

Empresa	Puesto	Requerimiento
PwC México	Auditor / Especialista Fiscal	Python y SQL
Deloitte México	Consultor financiero	Python y VBA
BBVA México	Analista de Gestión	SQL y Python
FEMSA	Planeación Financiera	Python y DAX
Grupo Bimbo	Analista de Productividad	Scripting (Python)
Cemex	Tesorería Digital	Python y R
Kavak	Business Operations	SQL y Python
Santander México	Riesgo Operativo	Python y SAS
Nu México	Finance Ops	Python (Indispensable)
Walmex	Contabilidad de Costos	Python y Power Query

Nota. Elaboración propia basada en la revisión de perfiles financieros en plataformas de reclutamiento (2026). La tabla evidencia la tendencia hacia la automatización y el análisis de datos como requisito transversal en las principales entidades económicas del país.

Es importante señalar que la sistematización presentada en la tabla 1 enfrenta la naturaleza dinámica de las plataformas de reclutamiento, donde las ofertas son removidas al cubrirse las vacantes. No obstante, la vigencia de esta tendencia es verificable mediante el cruce de términos como “Consultor Financiero Python México” o “Auditoría Python México” en redes profesionales -LinkedIn o Google-. Este método de búsqueda confirma que la demanda de competencias de programación no es un evento aislado, sino un requisito estructural en la evolución del área financiera.

Del marco normativo a la aplicación de Python

Como respuesta inmediata a la transformación educativa, el nuevo perfil del ejecutivo híbrido debe evolucionar hacia la detección de anomalías mediante el análisis de datos masivos en lugar de sólo sumar y restar. Bajo esta premisa, es fundamental integrar la contabilidad forense no como una especialidad aislada, sino como un pilar transversal en la formación de auditoría. Además, mediante este enfoque, el estudiante adquiere herramientas para identificar patrones de fraude o error en los volúmenes de información propios del ecosistema de la industria 4.0.

Para entender la relevancia actual de la contabilidad forense¹³ es necesario precisar que se trata de una disciplina orientada a la aplicación de conocimientos especializados y habilidades de investigación para analizar evidencia admisible en ámbitos legales (AICPA, 2024; Rufus, Miller & Hahn, 2015; Torres, 2021). No obstante, en México esta disciplina no figura como una materia eje en los planes de estudio de las principales instituciones públicas debido a que suele reservarse para posgrado o educación continua.

Ante este vacío curricular y como respuesta a las exigencias de la Industria 4.0, en la Universidad UBS se han comenzado a implementar pruebas piloto y ejercicios prácticos que integren la contabilidad forense en las asignaturas de auditoría. Esta iniciativa busca que el estudiante utilice pruebas de vanguardia con Python para la detección de anomalías financieras que contribuyan a la comprensión del marco normativo de manera práctica. Este esfuerzo institucional en la UBS se fundamenta en el cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría 240, 315 y 520, las cuales exigen un nivel de análisis que es posible alcanzar mediante el procesamiento masivos de datos.

A diferencia de periodos anteriores, donde el riesgo en estados financieros radicaba en errores aritméticos o de consolidación, en 2026 la atención se desplaza hacia los patrones transaccionales ocultos en volúmenes masivos de datos. Si bien la NIA 315 obliga al auditor a identificar los riesgos de incorrección material -ya sea por fraude o error-, la complejidad de las bases de datos actuales impide detectar anomalías a simple vista. En consecuencia, el uso de Python se consolida como un recurso técnico para dar cumplimiento efectivo a los procedimientos de identificación y valoración del riesgo en un entorno digital.

Es importante enfatizar que, hasta 2017, el enfoque de incorrección material se centraba en el error humano o la omisión manual. Sin embargo, a partir de la revisión de 2019, la NIA 315 introduce el fallo algorítmico y la vulnerabilidad de las tecnologías de la información como fuentes de riesgo. Actualmente el riesgo se desplaza hacia la infraestructura tecnológica -por ejemplo, un redondeo mal programado o un error en el script¹⁴ de conciliación-. Por lo anterior, la evaluación de la tecnología no pretende cambiar el concepto de materialidad, sino validar si el flujo de datos que alimenta la información financiera constituye evidencia íntegra o ruido estadístico¹⁵.

Una forma de verificar la integridad sistémica y mitigar las vulnerabilidades descritas es la aplicación de la Ley Benford. Esta parte de la premisa que los dígitos iniciales de un conjunto de datos auténticos -como transacciones financieras, saldos de cuenta o registro de inventarios- no presentan una distribución uniforme -donde cada número tendría un 11.1% de probabilidad-

¹³ "Forensic accounting is a discipline that involves the application of financial findings in legal affairs, which often requires defining the engagement, gathering evidence, interpreting evidence, and presenting the evidence through a written or an oral manner..." (Torres, 2021)

¹⁴ Se entiende como un conjunto de comandos ejecutados por un intérprete para automatizar tareas. Este término era común en el desarrollo de softwares o entornos web, pero con la integración de Python en Excel y las herramientas de automatización de Office 365 se ha popularizado.

¹⁵ Entiéndase como información manipulada, con signos alfanuméricos o uso de formatos distintos a los numéricos

, sino que siguen una frecuencia logarítmica específica. Bajo este principio, el número 1 aparece como primer dígito aproximadamente el 30.1% de las veces, mientras que el número 9 lo hará sólo un 4.6%.

Esta lógica se clarifica mediante el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es la probabilidad que la mayoría de las operaciones en un entorno financiero comiencen con el número 9? Incluso aunque así fuese el comportamiento, la aritmética básica delata la anomalía al sumar dos cantidades que inician con 9 (9 + 9), el resultado (18) inicia inevitablemente con 1, devolviendo el flujo a la tendencia natural de la ley. Por lo tanto, la distribución natural se rompe cuando existe una manipulación manual de los registros o un script defectuoso que altera sistémicamente las cifras.

En este punto es donde el escepticismo profesional cobra una nueva dimensión. Hasta 2017, la NIA 240 fundamentaba el criterio de duda razonable durante entrevistas u observaciones, centrandó la atención en la validez de autorizaciones manuales y firmas de documentos físicos. Sin embargo, en la actualidad, la vulnerabilidad se ha trasladado hacia la integridad de los sistemas de datos, dando lugar a lo que puede denominarse elusión algorítmica: la manipulación de bases de datos o parámetros en el ERP¹⁶.

Mientras el enfoque tradicional -previo a 2017- recurría a pruebas sustantivas mediante muestreos aleatorios de un 5% o 10% de la información, la integración de Python en Excel 365 permite una ruptura de paradigma. Mediante códigos ejecutables de alta eficiencia, es posible aplicar la Ley Benford a la población total de datos en un lapso mínimo, transformando el escepticismo en una validación técnica exhaustiva en lugar de presuntiva.

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible dar entrada a la ciencia de datos en el marco de la NIA 520. Esta norma, que regula los procedimientos analíticos sustantivos, ha evolucionado de ser un análisis de variaciones simples o comparación de saldos a un enfoque transaccional que permite el escrutinio de la población total. Este cambio de paradigma faculta al auditor para cumplir con la exigencia de la NIA 520 respecto a evaluación de la fiabilidad de datos y el desarrollo de expectativas precisas sobre las relaciones entre cifras financieras.

Modelo de intervención metodológica para la integración de analítica de datos en la fiscalización: caso de Alcaldía de Coyoacán

Antes de pasar al análisis técnico, es importante reconocer el valor estratégico de los Datos Abiertos (Open Data). Estos se definen como conjuntos de información pública -producidos generalmente por el gobierno u organismos internacionales- cuya premisa fundamental es la libre disposición, permitiendo su uso y redistribución sin restricciones de propiedad intelectual.

¹⁶ *Enterprise Resource Planning* o ERP, son softwares para gestionar actividades -como contabilidad, finanzas, recursos humanos, ventas, compras, cadenas de suministro- de una empresa

La relevancia de estos repositorios es doble. Por un lado, son un escenario de experimentación primordial para la comunidad académica y los profesionales en formación; dicho de otra forma, son el laboratorio ideal donde un administrativo híbrido puede practicar la ejecución de algoritmos y el manejo de librerías en Python sin las barreras de confidencialidad de la banca privada. Por otro lado, el Open Data representa la columna vertebral de la investigación avanzada; es decir, son la materia prima con la que los investigadores experimentados realizan análisis complejos para la formulación y evaluación de políticas públicas. En ambos casos, la transparencia del dato abierto es la que garantiza que los hallazgos forenses y las decisiones de Estado tengan una base sólida.

El principal desafío, tanto en proyectos académicos como en investigaciones de política pública, radica en que el Open Data se presenta comúnmente en crudo. Esto implica que los repositorios puedan contener inconsistencias que invaliden el análisis posterior, por ejemplo: errores tipográficos, registros duplicados o datos nulos -entendidos como la ausencia de información o vacíos en variables críticas-. En consecuencia, el primer paso ineludible para el administrador híbrido es limpiar y normalizar la información financiera. Este proceso no es una cuestión estética, sino el primer control de calidad para transformar datos crudos en evidencia analítica confiable.

Fase I. Protocolo de normalización y homologación de fuentes primarias

La base experimental de esta investigación se fundamenta en la integración de cuatro bases de datos trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2024 de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La información analizada proviene del reporte de erogaciones denominado “Gasto por Capítulo, Concepto y Partida”, el cual es un instrumento de rendición de cuentas estandarizado.

La obtención de esta evidencia digital se sustenta en el marco de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los archivos fueron recolectados directamente del portal oficial de obligaciones de la demarcación¹⁷, específicamente en el apartado de Informes Presupuestales, Balances Generales y su Estado Financiero, garantizando así la fiabilidad y la naturaleza pública de la fuente de datos.

Al proceder con el tratamiento de la información, se detecta una inconsistencia técnica en la homogeneidad de los archivos fuente. Como se evidencia en la figura 11, el primer trimestre presenta una extensión .xlsx, mientras que los periodos restantes utilizan la extensión .xls.

¹⁷ Información consultada en: <https://coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/2024/121.php>

Figura 11

Relación de hipervínculos para la descarga de información presupuestal.

<https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/transparencia/2024/1trim/A121/A121Fr33A.xlsx>

<https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/transparencia/2024/2trim/A121/A121Fr33A.xls>

<https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/transparencia/2024/3trim/A121/A121Fr33A.xls>

<https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/transparencia/2024/4trim/A121/A121Fr33A.xls>

Nota. Elaboración propia a partir de los datos publicados en el portal de transparencia de la Alcaldía Coyoacán. Se observa la disparidad en las extensiones de archivo (.xlsx y .xls) mencionada en el cuerpo del texto.

Aunque este cambio parece menor, en el ámbito de la fiscalización digital se interpreta como una falta de homologación en el procesamiento de datos. Lo cual podría representar una elaboración manual diferenciada o un riesgo de compatibilidad en sistemas que operan bajo estándares específicos¹⁸.

Para la ejecución del modelo, se estructuró un repositorio en formato Excel³⁶⁵ denominado Auditoria_Forense_Coyoacan_2024.xlsx. La estructura de este libro de trabajo se diseñó para segmentar la información en hojas independientes (T1, T2, T3 y T4), lo cual permite preservar la integridad de las fuentes trimestrales originales. Asimismo, se habilitó un entorno de gestión denominado **Análisis Forense**, destinado a la implementación de los algoritmos de Python y la consolidación de hallazgos.

La gestión de datos masivos en la fiscalización pública plantea un desafío de escalabilidad. Mientras que la integración manual de procesos tipo copiar y pegar resulta inoperante en estructuras con un volumen alto de datos, el uso de la concatenación programática mediante Python se plantea como la metodología idónea para el ejecutivo híbrido.

Una vez segmentada la información en las hojas correspondientes, se procedió a la conversión de rangos en Tablas de Excel, una acción estratégica que permite la invocación de conjuntos masivos de información mediante identificadores únicos. Esta estructura facilita la operación entre el entorno de celdas tradicional y el motor de Python en Excel ³⁶⁵. Para la ejecución del modelo, se habilitó el entorno de programación con la función =PY(), estableciendo una interfaz de trabajo donde se implementó el algoritmo diseñado para desarrollar el proceso forense.

Es importante advertir que los encabezados originales de la alcaldía -ver figura 12- suelen presentar inconsistencias de forma, como espacios ocultos, saltos de línea o nombres repetidos, factores que generan errores de procesamiento en Python (como el *InvalidIndexError*). Por ello,

¹⁸ Pese a que Excel es un software con alta compatibilidad, en la práctica profesional de auditoría, la disparidad de versiones -como intentar procesar bases de datos 4.1 en sistemas diseñados para versiones 3.0 o inferiores- suele generar errores de lectura o pérdida de integridad en los metadatos.

la fase inicial del algoritmo consiste en la homologación de columnas mediante etiquetas alfabéticas estandarizadas -ver figura 13-, garantizando así la estabilidad de la matriz.

Figura 12
Muestra de la estructura original de encabezados en los reportes de transparencia

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de la Alcaldía Coyoacán. Se aprecia la complejidad de los títulos en la fila 6, lo cual motiva la técnica de etiquetado alfabético para asegurar la fiabilidad del procesamiento.

Figura 13
Resultado de la homologación de encabezados mediante etiquetado alfabético

Nota. Elaboración propia. Vista de la base de datos tras aplicar el script de Python. Los encabezados complejos han sido sustituidos por letras simples (A, B, C...), eliminando conflictos de índices y garantizando la fiabilidad del procesamiento de la partida 3500.

Esta técnica de etiquetado posicional asegura que las cuatro tablas tengan una estructura idéntica, facilitando su unión inmediata y permitiendo que el auditor identifique las variables críticas -como la Partida o el Monto- por su ubicación física y no por su complejo nombre original. Una vez comprendida la nueva arquitectura de datos visualizada en la Figura 13, se procede a realizar la integración definitiva de la información. El script del Código 1 ejecuta la carga de los

cuatro objetos de Excel365 (T1 a T4), les asigna la nomenclatura alfabética estandarizada y los consolida en una sola matriz de datos; por lo cual, dicho fragmento debe implementarse en la celda Python para finalizar la etapa de consolidación.

Código 1
Consolidación y estructura de datos mediante Pandas

```

py import pandas as pd
t1 = xl("Tabla1", headers=True)
t2 = xl("Tabla2", headers=True)
t3 = xl("Tabla3", headers=True)
t4 = xl("Tabla4", headers=True)
nombres_abc = ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U"]
t1.columns = nombres_abc
t2.columns = nombres_abc
t3.columns = nombres_abc
t4.columns = nombres_abc
df_anual = pd.concat([t1, t2, t3, t4], ignore_index=True)
df_anual
    
```

Nota. Elaboración propia. El script utiliza la función **pd.concat** para integrar trimestres financieros en un DataFrame único, asegurando la integridad de los campos mediante el renombramiento sistemático de columnas.

Figura 14
Vista previa del objeto DataFrame generado mediante Python en Excel.

DataFrame 506x21

	A	B	C	D	E	...	Q	R	S	T	U
0	65968787	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	...	Subdirección de Presupuesto	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/20
1	65968788	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	...	Subdirección de Presupuesto	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/20
2	65968793	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	...	Subdirección de Presupuesto	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/20
3	65968794	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	...	Subdirección de Presupuesto	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/20
4	65968887	2024	01/01/2024	31/03/2024	5000	...	Subdirección de Presupuesto	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/20
...
501	72198719	2024	01/10/2024	31/12/2024	2000	...	Subdirección de Presupuesto	09/01/2025	S/N	15/12/2025	15/12/20
502	72198720	2024	01/10/2024	31/12/2024	2000	...	Subdirección de Presupuesto	09/01/2025	S/N	15/12/2025	15/12/20
503	72198721	2024	01/10/2024	31/12/2024	2000	...	Subdirección de Presupuesto	09/01/2025	S/N	15/12/2025	15/12/20
504	72198722	2024	01/10/2024	31/12/2024	2000	...	Subdirección de Presupuesto	09/01/2025	S/N	15/12/2025	15/12/20
505	72198723	2024	01/10/2024	31/12/2024	2000	...	Subdirección de Presupuesto	09/01/2025	S/N	15/12/2025	15/12/20

Nota. Elaboración propia. La previsualización permite verificar la integridad de la base unificada antes de su volcado definitivo a las celdas de trabajo.

Tras la ejecución del script, el entorno de Excel 365 genera un objeto denominado DataFrame, el cual ratifica el procesamiento sin colisiones sintácticas. La persistencia de la etiqueta [PY] en la interfaz confirma la creación de la matriz unificada, lo cual permite realizar una inspección inmediata de los registros -ver figura 14-. Esta validación preliminar es fundamental para constatar que la arquitectura alfabética estandarizada se ha desplegado de forma simétrica sobre los cuatro periodos trimestrales, asegurando la consistencia de la base antes del análisis forense.

La persistencia de los datos en formato de objeto es funcional para el procesamiento algorítmico, pero la ejecución de una auditoría forense requiere la transición de los registros en un entorno de visualización sobre la hoja de cálculo. Para tal efecto, se configuró la salida del script bajo la modalidad de valores de Excel -ver figura 15-, lo cual permite el despliegue total de datos en forma tabular -ver figura 16-. Esta disposición de la información agiliza la fase de inspección, además que facilita la identificación inmediata de la Partida 3500 y sus respectivos montos de erogación.

Figura 16
Base de datos anual de la Alcaldía Coyoacán normalizada y lista para el análisis.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
65968787	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1100	1131	Sueldos bi	21200000	33310911	21208545	11938910	11938910	11938910	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968788	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1100	1132	Sueldos al	34500000	53085280	34327026	17548335	17548335	17548335	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968793	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1300	1321	Prima de v	16000000	16000000	0	2189	2189	2189	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968794	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1300	1322	Prima don	794000	794000	154.06	119332.54	119332.54	119332.54	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968887	2024	01/01/2024	31/03/2024	5000	5600	5631	Maquinari	15000000	15000000	0	0	0	0	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968796	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1300	1331	Horas extr	36607471	36607471	4289.66	6978360.2	6978360.2	6978360.2	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968813	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1500	1546	Otras pre	52250000	52250000	31263.89	12760733	12760733	12760733	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968821	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1600	1611	Previsión	45646186	45646186	0	0	0	0	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968825	2024	01/01/2024	31/03/2024	1000	1700	1719	Otros est	50000	50000	2500	15000	15000	15000	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968832	2024	01/01/2024	31/03/2024	2000	2100	2171	Materiales	2800000	2800000	0	0	0	0	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968836	2024	01/01/2024	31/03/2024	2000	2400	2421	Cemento	1200000	1000000	0	0	0	0	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968837	2024	01/01/2024	31/03/2024	2000	2400	2441	Madera y	1200000	1200000	0	0	0	0	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968852	2024	01/01/2024	31/03/2024	3000	3100	3131	Agua pota	20270077	20270077	0	3617091	3617091	3617091	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968858	2024	01/01/2024	31/03/2024	3000	3200	3252	Arrendam	600001	3607001	0	0	0	0	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968868	2024	01/01/2024	31/03/2024	3000	3400	3451	Seguro de	21273990	18383504	7296268.5	0	0	0	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024
65968877	2024	01/01/2024	31/03/2024	3000	3800	3821	Espectácu	18406000	18406000	10334349	71646.24	71646.24	71646.24	Se realizar	http://ww	Subdirecci	09/04/2024	SN	26/04/2024	26/04/2024

Nota. Elaboración propia. Resultado final de la integración programática donde se aprecia la estructura alfabética que garantiza la fiabilidad de la fuente para la aplicación de la Ley Benford.

Fase II. Delimitación estratégica y criterios de segmentación de la muestra

Una vez consolidada la base de datos, el siguiente paso metodológico es la transición del procesamiento al análisis sustantivo de la información. Es imperativo entender que la fiscalización no puede ejecutarse de manera generalizada ni a simple vista, ya que cada rubro presupuestal posee una naturaleza distinta.

Por ejemplo, la Partida 1000 (Servicios Personales) se compone de montos de sueldos y prestaciones que, por norma, son gastos fijos con nula variabilidad. En contraste, el Concepto 3500 - que integra servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación- presenta gastos variables con una alta frecuencia de movimientos pequeños y medianos durante el ejercicio fiscal.

Esta dispersión y volumen de operaciones suelen considerarse de “bajo riesgo” por los controles tradicionales, lo que las vuelve susceptibles de ser manipuladas, fraccionadas o infladas. Es precisamente esta característica la que convierte al Concepto 3500 en información financiera sensible y proclive a irregularidades, justificando la aplicación de herramientas de detección estadística como la Ley Benford.

En una base con esta profundidad, es posible realizar diversos análisis orientados a distintos rubros o situaciones presupuestales. No obstante, para efectos de la presente investigación y en congruencia con los objetivos de fiscalización planteados, se determinó una delimitación analítica sobre una muestra -ver figura 17-. Bajo este criterio, el análisis se focaliza en tres variables clave identificadas por sus etiquetas alfabéticas: F (capítulo), H (concepto) y N (importe pagado).

La estructura obtenida bajo la delimitación y preparación de la muestra permite el procesamiento algorítmico necesario para transformar los montos monetarios en frecuencias estadísticas. Este cambio de paradigma en el tratamiento de los datos constituye el paso previo

indispensable para contrastar la integridad de los registros analizados, además de sentar las bases para el diagnóstico forense.

Figura 17
Identificación de variables críticas (F, H, y N) para el análisis forense en la base anual.

F	H	N
3500	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3745872
3500	Servicios de jardinería y fumigación	0
3500	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0
3500	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	302940,36
3500	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servici	221014,8
3500	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2878857,6
3500	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operaci	7881421,64
3500	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servici	763001,6
3500	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	184788
3500	Servicios de limpieza y manejo de desechos	9514514,88
3500	Servicios de jardinería y fumigación	1065600,32
3500	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6785540,71
3500	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operaci	12715229,8
3500	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servici	1640611,2
3500	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	321335,08
3500	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16171914,72
3500	Servicios de jardinería y fumigación	8458137,42
3500	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7993029,03
3500	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operaci	17211744,76
3500	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servici	2815992,8
3500	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0
3500	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	823968,88
3500	Servicios de limpieza y manejo de desechos	22298591,83

Nota. Elaboración propia a partir de los datos consolidados de la Alcaldía Coyoacán. La imagen muestra la selección estratégica del Concepto 3500 (Columna F) y su correspondiente Gasto Pagado (Columna N), variables que garantizan la fiabilidad de la prueba de Benford al representar transacciones liquidadas y no solo presupuestadas.

Fase III. Implementación algorítmica y contraste de frecuencias estadísticas

Antes de pasar a la última etapa de este análisis, es necesario resaltar el uso de librerías como Pandas, Matplotlib y Seaborn. Estas herramientas, ejecutadas a través de un entorno de Python en Excel 365, minimizan la carga de procesamiento en una hoja de cálculo tradicional. En el análisis de Benford, se requiere extraer el primer dígito de cada cifra para determinar la frecuencia estadística de aparición y contrastarla con la distribución logarítmica esperada, identificando así desviaciones que sugieran una posible manipulación de registros.

La arquitectura tradicional de Excel ofrece funciones de texto para la extracción de caracteres; sin embargo, dichas herramientas son vulnerables ante la presencia de signos de moneda o caracteres especiales, lo que deriva en sesgos de información. En contraste, el uso de Pandas garantiza la normalización de datos y el cálculo de frecuencias de forma masiva y nativa.

Para la ejecución de este diagnóstico sobre la base de datos de la alcaldía Coyoacán, se habilitó nuevamente el entorno de programación mediante la función =PY(). En este espacio se

implementó el código 2, orientado a la discriminación de valores nulos y la generación de la métrica forense final.

Código 2
Aplicación de la Ley Benford sobre el Concepto 3500 (Coyoacán 2024).

```

pyimport pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df_anual['F'] = df_anual['F'].astype(str).str.strip().str.replace('.', '', regex=False)
df_3500 = df_anual[df_anual['F'] == "3500"].copy()
if df_3500.empty:
    print("Error: No se encontraron datos. Verifique que la columna F sea el Concepto.")
else:
    df_3500['N_limpio'] = df_3500['N'].astype(str).str.replace('$', '', regex=False).str.replace(',', '', regex=False)
    df_3500['N_limpio'] = pd.to_numeric(df_3500['N_limpio'], errors='coerce')
    df_benford = df_3500[df_3500['N_limpio'] > 0].dropna(subset=['N_limpio']).copy()
    df_benford['digito'] = df_benford['N_limpio'].astype(str).str.lstrip('0.').str[0]
    conteo = df_benford['digito'].value_counts(normalize=True).sort_index()
    conteo.plot(kind='bar', color='#2E86C1', edgecolor='black', figsize=(8, 5))
    plt.title("Análisis de Ley Benford: Concepto 3500 (Coyoacán 2024)", fontsize=12)
    plt.xlabel("Primer Dígito Significativo", fontsize=10)
    plt.ylabel("Frecuencia Relativa (%)", fontsize=10)
    plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
    plt.show()
    print(f"Éxito: Se analizaron {len(df_benford)} registros del Gasto Pagado.")
    
```

Nota. Elaboración propia. El script utiliza librerías de manipulación de datos (Pandas) y visualización (Matplotlib) para automatizar la detección de desviaciones estadísticas en los registros de gasto pagado.

Figura 18
Gráfica de frecuencias de la Ley Benford generada mediante Python

Nota. Elaboración propia. La imagen muestra la interfaz de Excel 365 tras la ejecución exitosa del script. Se aprecia la ventana emergente con la representación gráfica esperada, permitiendo al auditor observar la distribución estadística de los montos pagados de forma inmediata y automatizada.

Tras la ejecución del algoritmo, el motor de Python integrado en Excel 365 procesa la información y genera un objeto de visualización estandarizado. La persistencia de la etiqueta de imagen en la interfaz (celda Y3) ratifica la correcta interpretación de las librerías Matplotlib y Seaborn, permitiendo el despliegue automático de la figura 18. Dicha gráfica constituye la evidencia

central del análisis, al exponer la distribución de frecuencias del primer dígito para el Concepto 3500, facilitando la detección visual de sesgos o anomalías respecto a la Ley Benford.

Dentro de los diversos enfoques para la implementación de la Ley Benford, destaca la optimización mediante la segmentación de variables críticas. Al aislar los datos – ver Figura 19- se posibilita la disminución de memoria volátil y acelera el tiempo de respuesta del sistema. Esta metodología de trabajo sobre un rango depurado garantiza la integridad de la muestra, permitiendo una ejecución fluida del código 3, el cual se diseñó para la consolidación definitiva de las frecuencias observadas.

Código 3
Generación de tabla de frecuencia para el informe de auditoría

```

PY import pandas as pd
import numpy as np
datos = xl("C3:C26", headers=False)
primer_digito = datos.iloc[:, 0].dropna().abs().astype(str).str[0]
frecuencias_observadas = primer_digito.value_counts(normalize=True).sort_index()
indices_benford = [str(i) for i in range(1, 10)]
frecuencias_finales = pd.Series(0.0, index=indices_benford)
frecuencias_finales.update(frecuencias_observadas)
(frecuencias_finales * 100).round(2).to_frame(name='Observada (%)')

```

Nota. Elaboración propia. El script ratifica la integridad del modelo mediante el método **update**, el cual permite integrar los hallazgos sobre una base de datos estandarizada para su posterior contraste contra la probabilidad teórica de **Benford**.

Fase IV. Aplicación de la analítica forense en contextos de rendición de cuentas: El caso de la alcaldía Coyoacán

Con la finalidad de garantizar la integridad de las finanzas públicas, se ha auditado la **Partida 3500** de un instrumento de rendición de cuentas estandarizado, correspondiente al reporte de erogaciones “Gasto por Capítulo, Concepto y Partida” del periodo fiscal 2024. En este reporte, la auditoría ha identificado desviaciones significativas en el comportamiento de los datos, lo cual pone en duda la integridad de la información que alimenta los reportes financieros. Al no ser fiables, estos registros vulneran la característica cualitativa de representación fiel (sección 42.2) de la NIF A-1 (Marco Conceptual) 2025.

La auditoría ha identificado las siguientes desviaciones críticas:

- **Incumplimiento de la Normativa Financiera (NIF A-1).** Falta de concordancia entre los eventos económicos y su reflejo financiero.
- **Falla en la estandarización de datos.** Inconsistencias en el flujo de información que impiden su comparabilidad.
- **Información financiera proclive al fraude.** Patrones de datos que sugieren manipulación intencionada.
-

Partiendo de la premisa que el flujo de datos debe constituir una evidencia íntegra que minimize el riesgo de incorrección material, se aplicó el modelo de análisis estadístico de la Ley

Benford. Como se observa en la figura 20, se identificó una desviación en las frecuencias observadas en los dígitos 7 y 8 superior a la probabilidad estadística natural; mientras que la tendencia logarítmica del dígito 7 debería aparecer el 5.8% de las veces, el análisis forense registró una incidencia del 12.5%. Este fenómeno técnico presupone la manipulación humana o el fraccionamiento de contratos para permanecer dentro de ciertos rangos de adjudicación.

La responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre el Reporte de erogaciones de la alcaldía Coyoacán de conformidad con las NIA 240, NIA 315 y NIA 520. Dichas normas exigen mantener el escepticismo profesional ante una posible manipulación de datos, identificar riesgos de incorrección material y evaluar la fiabilidad a través de procedimientos analíticos sustantivos.

Se considera que la evidencia de auditoría forense obtenida es **suficiente y adecuada** para proporcionar una base de **Opinión con Salvedades**. Se recomienda iniciar de inmediato una auditoría de campo centrada en revisar los expedientes físicos de los pagos a proveedores que inicien con los dígitos anómalos identificados (7 y 8), con el fin de deslindar responsabilidades administrativas o penales.

De acuerdo con lo descrito previamente, el reporte de erogaciones **no presenta razonablemente** la información financiera de la alcaldía, al no haber sido preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera vigentes.

Es imperativo subrayar que la presente investigación constituye una propuesta metodológica diseñada para documentar las competencias y herramientas disruptivas que definen a los nuevos agentes en acción. Como ejecutivos híbridos, estos profesionales deben ser capaces de amalgamar el rigor contable tradicional con las capacidades de procesamiento masivo de datos para enfrentar los desafíos de la fiscalización moderna.

Bajo este paradigma, es fundamental comprender que existen diferencias sustanciales entre una auditoría financiera y una auditoría gubernamental:

- Criterio de fiscalización: Mientras que la auditoría financiera se enfoca en la razonabilidad de los estados financieros y la protección de los intereses de los accionistas, la auditoría gubernamental se centra en la legalidad y eficiencia del gasto público.
- Naturaleza de la información: Aunque ambas manejen información financiera, la auditoría gubernamental no sólo evalúa el registro contable, sino el cumplimiento del presupuesto público y la correcta aplicación de recursos destinados al beneficio social.
- Responsabilidad social: En el sector gubernamental, la incorrección material detectada a través de herramientas como la Ley Benford trasciende el impacto económico, convirtiéndose en una evidencia de posible daño patrimonial al Estado y a la ciudadanía.

Conclusión

Esta propuesta de intervención cumple con su objetivo primordial: dotar al profesional de las herramientas necesarias para consolidarse como un ejecutivo híbrido capaz de enfrentar la opacidad financiera. A través del recorrido metodológico propuesto -desde la limpieza y estandarización de bases de datos hasta la aplicación de analítica forense avanzada- se ha demostrado que es posible transformar reportes gubernamentales dispersos en evidencia auditable bajo los estándares de las Normas de Información Financiera.

El análisis realizado sobre la alcaldía Coyoacán no es un ejercicio aislado, sino la validación de un modelo de auditoría forense donde la tecnología y el juicio profesional convergen para identificar información proclive al fraude. Finalmente, esta investigación invita a trascender la fiscalización documental tradicional y adoptar una postura técnica proactiva que garantice la representación fiel de la realidad económica, ya sea en el sector público o privado. ➤

Referencias/References

- Agencia de Acceso a la Información Pública. (2023). Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial. Obtenido de Boletín Oficial la Resolución 161/2023 : <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/293363/20230904>
- AICPA. (2024). Forensic and Valuation Services: Overview and Standards. Obtenido de <https://www.aicpa-cima.com/topic/interest-areas/forensic-and-valuation-services>
- Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. (2024). Índice de desarrollo digital estatal. Obtenido de <https://centromexico.digital/idde/2024/#Reporte>
- Cárdenas Cabello, F. (2020). Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 2013-2024. *Política, Globalidad y Ciudadanía*, 49-66.
- Cesareo, S., & White, J. (2024). The Global AI Index. Obtenido de Tortoise: <https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai#rankings>
- Coalición IA2030Mx. (09 de 2020). Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial. Obtenido de https://wp.oecd.ai/app/uploads/2022/01/Mexico_Agenda_Nacional_Mexicana_de_IA_2030.pdf
- Congresso Nacional. (2023). Dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial. Obtenido de Projeto de Lei nº 2338: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233>

- Contreras García, V. (22 de 05 de 2024). La IA no habla español: 95% de los datos que la alimentan están en inglés. Obtenido de <https://dplnews.com/95-datos-que-alimentan-inteligencia-artificial-en-ingles/>
- Diario Oficial de la Federación. (11 de 01 de 2021). Se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en Materia de Teletrabajo. Obtenido de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref33_11ene21.pdf#:~:text=DE-CRETO%20por%20el%20que%20se%20reforma%20el,Unidos%20Mexicanos.%20%2D%20Presidencia%20de%20la%20Rep%C3%ABlica
- Epifanova, A., & Dietrich, P. (21 de 02 de 2022). La búsqueda de la soberanía digital por parte de Rusia. Obtenido de <https://dgap.org/en/research/publications/russias-quest-digital-sovereignty>
- Forbes Insights. (2015). Data-driven and customer-centric: Marketers' strategies for using data to improve customer experience. Obtenido de <https://www.forbes.com/forbesinsights/customer-experience-data/index.html>
- Governo Federal. (2025). Estrategia Brasileira de Inteligência Artificial. Obtenido de <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/estrategia-brasileira-de-inteligencia-artificial>
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (28 de 05 de 2015). Deep learning. *Nature*, 436-444. Obtenido de <https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/NatureDeepReview.pdf>
- ManpowerGroup. (2024). Encuesta de expectativas de empleo ManpowerGroup 2Q 2024. Obtenido de https://www.manpowergroup.com.mx/wps/wcm/connect/manpowergroup/5764ad9f-d750-469c-9003-be6fiaafe6e3/MEXICO_SP_MEOS_Report_2Q24vv.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKS-PACE.Z18_2802IK01OORA70QUFIPQ192H31-5764ad9f-d750-469c-9003-be6fiaafe6e3-oUK7gFW
- Mendizábal Bermúdez, G. &. (2018). ¿Nuevo modelo de seguridad social en el contexto de la industria 4.0? *Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO*, 298-327.
- Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. (21 de 11 de 2021). El primer sistema masivo de Inteligencia Artificial de la lengua española, MarIA, empieza a resumir y generar textos. Obtenido de https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/211111_np_maria.aspx
- Namryoung, L. (2024). A Curriculum Study: Accounting Analytics Using Python. *Journal of Curriculum and Teaching*, 255-271. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/378422280_A_Curriculum_Study_Accounting_Analytics_Using_Python

- Portella, A. (02 de 05 de 2018). Industria 4.0, una revolución que se retrasa en México. Obtenido de Forbes México: Industria 4.0, una revolución que se retrasa en México
- Presidencia de la Nación. (2019). Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Obtenido de <http://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/Reports/AI/National/National%20AI%20Plan-Argentina.pdf>
- Rufus, R., Miller, L., & Hahn, W. (2015). Forensic accounting. Boston, MA: Pearson.
- Se Tin, S., Sudibyoy, Y., & Debbianita, D. (2024). Data Analytics Skills: Is Accounting CurriculumReady? Journal of Higher Education Theory and Practice, 180-191. Obtenido de <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/6839/6464>
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (09 de 06 de 2023). Protocolos de Seguridad Informática. Obtenido de Normas de Seguridad y Salud (NOM-037-STPS-2023): <https://www.gob.mx/stps/prensa/se-publica-en-el-diario-oficial-de-la-federacion-la-nom-037-stps-2023-teletrabajo-condiciones-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>
- Subsecretaría de Tecnologías de la Información. (2023). Recomendaciones argentas para una IA fiable. Obtenido de Boletín Oficial la Disposición 2/2023: <https://www.diariojudicial.com/news-95140-recomendaciones-argentas-para-una-ia-fiable>
- Torres, E. (2021). Forensic Accountants: History, profession and challenges. Federation of Business Disciplines Journal, 32-39.
- UNESCO. (23 de 01 de 2025). Las personas necesitan educación renovada ante digitalización global. Obtenido de <https://www.unesco.org/es/articles/las-personas-necesitan-educacion-renovada-ante-digitalizacion-global?hub=66911>
- World Economic Forum. (01 de 2020). Education 4.0: Ensuring emerging technologies improve education quality. Reskilling Revolution. Obtenido de Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution: <https://initiatives.weforum.org/reskilling-revolution/education-4-0>

Sobre el autor/About the author

Christian Reyes Ortiz, Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico UNIVDEP (México) es Contador Público, Maestro en Planeación y Gestión Educativa. Actualmente se desempeña como docente del campo contable en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, impartiendo asignaturas sobre contabilidades especiales, costos, auditoría y tributación. Presidente de Colegio de Contaduría y Finanzas de la UNIVDEP. Asesor de proyectos educativos en el Instituto Multidisciplinario de Investigación e Innovación.

URL estable Artículo/Stable URL

<http://www.riesed.org>

RIESED es una publicación semestral de UNIVDEP - Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (México) desarrollada en colaboración con IAPAS - Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. y GIGAPP - Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. RIESED es un Journal Electrónico de acceso abierto, publicado bajo licencia Creative Commons 3.0.

RIESED is a biannual publication of UNIVDEP - University of Business Development and Pedagogical Development (Mexico) in collaboration with IAPAS - International Academy of Politico-Administrative Sciences and Future Studies and GIGAPP - Research Group in Government, Public Administration and Public Policy. RIESED is an electronic free open-access Journal licensed under 3.0 Creative Commons.

www.riesed.org

riesed@riesed.org

[@RIESEDJournal](https://twitter.com/RIESEDJournal)